

В.А. Агафонов

ИНСТИТУТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ

Агафонов Владимир Анатольевич, д.э.н., г.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

Несмотря на заклипания Правительства о необходимости разработки стратегии социально-экономического развития страны, она отсутствует. К настоящему времени существует большое количество публикаций, в которых рассматриваются вопросы, относящиеся к различным аспектам методологии и методам стратегического планирования. Также опубликован ряд работ, посвященных стратегиям развития конкретных регионов. В частности, можно отметить (Агафонов, 1990, 2006, 2017). Однако сложилась парадоксальная ситуация. Во-первых, совокупное содержание публикаций не складывается в единую методологию и, тем более в методику стратегического управления. Во-вторых, несмотря на то, что созданы системно обоснованные *элементы* методологии, реальных качественных стратегий подготовлено крайне мало. Из этого можно сделать вывод, что *система* стратегического управления как таковая пока отсутствует.

У любой методологически обоснованной системы управления есть три аспекта: разработчик методологии, пользователь или потребитель, наконец, потребитель результатов. А процесс единый, так как это *система*.

С точки зрения **создателей методологии**, далеки от решения следующие задачи, составляющие существо стратегического планирования и управления.

1. Согласование региональных и отраслевых факторов развития: учет региональных факторов в региональных стратегиях и учет отраслевых факторов регионального развития. Если проблема отраслевая, то ее решение имеет выраженный региональный аспект и, наоборот, при разработке проблем территориального развития необходимо учитывать общенациональные приоритеты, в частности, инновационного развития. Учитывать весьма различающиеся потенциалы регионов.

2. Принципы совместного решения ключевых взаимообусловленных взаимосвязанных социально-экономических проблем, образующих единый комплекс, в силу отсутствия межведомственного, межрегионального и межсубъектного согласования (пример «Роснано» это доказывает).

3. Не реализуются принципы программно-целевого управления, хотя они были сформулированы в 1960-е гг. и очень удачно адаптированы для социалистической модели 1970-х, 1980-х гг. (Агафонов, 1990; Мезоэкономика развития, 2011;

Методические положения..., 1981) и др. В частности, не развит целевой аспект стратегического планирования и не разработана методология перехода от стратегий к программам их реализации.

4. Отсутствует методологическое и методическое обоснование и обеспечение непрерывности процессов выработки, мониторинга и корректировки стратегических управленческих решений. Это позволит как минимум избежать наспех разработанных стратегий.

Исходный и ключевой вопрос, касающийся всех участников концепции государственного регулирования экономики: что является объектом стратегического управления. Он лежит, как бы «на поверхности»: стратегии чего мы собираемся разрабатывать, на какой объект, ориентирована разрабатываемая методология. В западных работах объект был очевиден: корпорация. В России соответствующие вопросы рассматриваются в работах Г.Б. Клейнера (см. (Клейнер, Тамбовцев, Качалов, 1997; Клейнер, 2008)). Но что и как делать выше, далее по иерархии? Как выйти на уровень национальных, региональных, отраслевых стратегий?

С точки зрения **конечного потребителя**.

1. Не решена задача обеспечения участия представителей гражданского общества в процессах выработки и мониторинга реализации стратегических решений.

2. Принятый закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» нежизнеспособен, так как представляет собой набор благих пожеланий, содержит ряд принципиальных ошибок и характеризуется полным отсутствием методологической и методической поддержки.

3. Не решена проблема межбюджетных отношений, что крайне мешает реализации принципов целевого управления, а также обеспечению инвестиционной привлекательности отдельных территорий.

4. Цель разработки стратегии. На какие вопросы должна отвечать стратегия и насколько она способна обозначить, что делать.

С точки зрения **пользователя методологии**, основные проблемы лежат, во-первых, в сфере квалификации исполнителей, во-вторых, в сфере организации и финансирования. Сложный инструментарий требует адекватной компетенции и, что чрезвычайно важно, о чем сейчас никто не думает, организационного и финансового обеспечения. Невозможно в информационной и финансовой пустоте осуществлять качественные исследования, которые затрагивают интересы миллионов людей и акторов социально-экономических процессов.

Хотелось бы отметить следующее. В целом речь идет о стратегии формирования полноценного института стратегического управления. То есть стратегия

формирования стратегий. Стратегия не может родиться ниоткуда. Нужны среда, в первую очередь институциональная и, самое главное, культура планирования, т.е. необходимо создавать определенное методологическое и методическое ядро, которое может родиться только в адекватной ментальной среде. В настоящее время ситуация сложная. Сегодняшние образовательные учреждения – это очень долгая и тяжелая история. Необходимо создавать учебные программы, курсы повышения квалификации, в том числе и для преподавательского персонала, и т.д. Это возможно далеко не везде и требует огромной работы весьма ограниченного круга профессионалов.

Относительно объектов стратегического управления. Путь от корпоративного уровня к национальному очень «длиннен и коварен». В рамках Национальных проектов (Указ Президента, 2018) сформулирован ряд приоритетных целей социального и экономического развития страны. В силу объективных условий, экономико-географических, технологических, институциональных различий в уровне развития социально-экономического и природного потенциалов разные регионы и территориальные образования в разной степени способны участвовать в решении возникающих стратегических задач. Невозможно обеспечить достижение сформулированных целей равномерно по всей территории страны и во всех отраслях, в первую очередь, в контексте задач инновационного развития и кардинального повышения производительности труда. С учетом этого в ряде работ (например, (Агафонов, 2006, 2017)) была сформулирована методологическая позиция, заключающаяся в том, что если реализуется определенная государственная политика в сфере социально-экономического развития, то она должна принимать формы «точечного» целевого управления объектами, концентрирующими ограниченные ресурсы на наиболее приоритетных направлениях развития, обладающими высоким потенциалом вклада в решение важнейших задач. Одной из форм такого целеориентированного точечного управления является формирование центров развития (ЦР) (Агафонов, 2006, 2017). Это наша специфика, связанная с ограниченностью ресурсов, наложенную на огромную территорию.

В качестве ЦР предлагается рассматривать структурные образования, которые должны стимулировать формирование новой инновационной производственно-технологической и социоэкономической среды, человеческого потенциала нового качества, научного, образовательного и инновационного потенциала. По сути это предопределяет критерии целесообразности инвестирования в развитие определенных территорий с государственной поддержкой. Это не касается региональных подпрограмм национальной программы социального развития страны, которые абсолютны. Данные центры могут быть локализованы на определенных терри-

ториях, тогда это региональные ЦР (РЦР), близкие по структуре к кластерам. ЦР могут иметь целеориентированный межотраслевой характер (ЦМОЦР). В этом случае следует говорить о «старых, добрых» ТПК, формируемых и управляемых в современных условиях.

В силу индивидуальности регионов и разного уровня потенциала различных отраслей и предприятий ЦР также должны иметь свою индивидуальность, однако могут быть выделены общие черты. Во-первых, общеэкономическая результативность функционирования ЦР определяется мультипликативными эффектами технологической, информационной, социальной, инфраструктурной взаимосвязанности и взаимодополняемости деятельности организаций в составе ЦР, органов исполнительной и законодательной власти, организаций гражданского общества. ЦР необходимо рассматривать как: совокупность некоторых основных видов деятельности, ориентированных на внешний спрос; совокупность сопряженных производств продуктов и услуг, обеспечивающих основную деятельность необходимыми инвестиционными и человеческими ресурсами, сырьем и материалами, результатами НИОКР; сферу потребления продуктов и услуг, генерируемых ЦР. Здесь функцией ЦР является реализация механизмов «диффузии технологий» (Янч, 1970). Еще одно важнейшее критериальное требование к ЦР – создание новых рабочих мест нового качества с высокой производительностью труда и заработной платой. Это, во-первых, формируют налоговую базу подоходного налога, во-вторых, генерируют рост платежеспособного спроса и далее через внутрорегиональный потребительский мультипликатор способствуют росту ВРП, в-третьих, способствуют формированию человеческого потенциала нового качества. В качестве потенциальных ЦР можно предположить производство конкурентоспособных образовательных или медицинских услуг, подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, научно-исследовательские разработки, создание новых «высоких технологий». На этой основе реализуется эффект вовлечения новых ресурсов, формирования спроса на новые технологии и инновации, присоединения других, обеспечивающих, видов деятельности к основному, конкурентоспособному, который играет роль локомотива, стимулирующего производство в целом по всем предприятиям и организациям в составе ЦР. Структура и типовой состав региональных ЦР, динамика формирования, условия среды и пр. были изложены в ряде работ автора ((Агафонов, 2006, 2017) и др.).

С точки зрения системной методологии, целесообразно обратиться к понятию целереализующих систем (ЦРС), введенному в работах коллектива по руководством Е.З. Майминаса, например, в одной из обобщающих работ (Проблемы разработки..., 1984) и далее в несколько адаптированном виде в (Агафонов, 2006).

Введение категории ЦРС позволяет достаточно абстрактное понятие ЦРС «упаковать» в конкретные хозяйственные структуры сегодняшнего дня, т.е. конкретизировать определенный класс объектов стратегического управления.

Еще один существенный момент. Принятие ЦР в качестве объектов стратегического управления мы неизбежно вынуждены исследовать: согласование региональных и отраслевых факторов развития; взаимозависимость и взаимосвязанность различных проблем и стратегий в межрегиональном и межотраслевом аспектах; инструментально методические вопросы перехода от целевого к программному разрезам планирования в силу конкретности объектов анализа; принципы участия представителей гражданского общества в выработке и мониторинге реализации стратегических решений на региональном уровне; пути решения проблем межбюджетных отношений.

Что важно. Во-первых, необходимо со стороны региональных и отраслевых властных ведомств управлять процессами формирования отдельных ЦР. Во-вторых, необходимо координировать эти процессы на *надрегиональном и надотраслевом* уровнях. Фактически это означает переход к регулированию экономики на принципиально новом уровне. То есть если раньше были задачи межведомственных взаимодействий (а о межрегиональных никто и не говорил), то можно предложить концепцию межцентровой координации и взаимодействия. По-своему, это облегчает задачи управления в информационно-аналитическом аспекте, так как вводит некоторый «промежуточный» объект и, соответственно, субъект регулирования. То есть в процессе формирования и функционирования различных ЦР должен быть создан единый комплекс, нацеленный на решение общенациональных задач. Но это требует чрезвычайно квалифицированной работы в каждом из участников этих процессов на всех уровнях хозяйственной иерархии.

Необходимыми условиями осуществления данной политики совершенствования стратегического управления являются следующие.

1. Активизация роли представителей гражданского общества в формулировании общественно значимых проблем социально-экономического развития и процессах целеполагания. Сложность и комплексность процессов анализа целей, формулирования и обсуждения проблем, выработки и общественной экспертизы управленческих решений, мониторинга процессов их реализации обуславливают необходимость рассмотрения средовых условий их протекания, институциональных, социокультурных, общеэкономических, законодательных и правовых факторов. В частности, участие гражданского общества и бизнес-сообщества в разработке управленческих решений определяется принципом: «Те акторы, интересы которых управленческие решения затрагивают, и которые их осуществляют, должны

принимать участие в планировании решений и управлении их реализацией». Из этого следует целесообразность создания института общественной экспертизы проектов, претендующих на поддержку со стороны государства, мониторинга процессов подготовки и реализации целевых показателей реализации принятых стратегических решений; делегирования полномочий и ответственности с федерального на региональный и далее – отраслевой и муниципальный уровни управления.

2. С точки зрения институционального подхода, участие общества в принятии и реализации управленческих решений предполагает формирование общей системы ценностей, доминирующей мотивации социальной и производственной активности, системы интересов у различных участников гражданского общества, бизнес-сообщества, органов управления, системы общественных критериев оценки эффективности управления и др. Это неизбежно должно сопровождаться и институциональными изменениями. Основная задача заключается в том, чтобы добиться сбалансированности и общественного согласия не только при обсуждении целей, но и в ходе принятия и реализации управленческих решений. Исходным пунктом разработки стратегии формирования ЦР и координации их деятельности является анализ целей, интересов и желательных состояний основных акторов социально-экономических процессов и проблем развития регионов, фигурирующих в ходе анализа. При этом осуществляется: во-первых, анализ субъектов целеполагания, во-вторых, анализ целевых показателей и индикаторов, уровень достижения заданных значений которых является критерием эффективности развития; в-третьих, анализ механизмов внешнего регулирования и управления деятельностью систем, обеспечивающих удовлетворение потребностей, являющихся предметом целеполагания.

3. Разработка и внедрение в учебные процессы наиболее сильных вузов курсов по разработке стратегии целевых программ. Сейчас этого нет. Возникает непростой вопрос о подготовке преподавательских кадров. Курсы должны охватывать вузовское образование, а также систему повышения квалификации: ППС, работников аппаратов госуправления разного уровня, представителей бизнеса и др. Необходимо изменение парадигмы образования на принципах обучения и воспитания, готовности к изменениям, происходящим и ожидаемым в обществе во всех формах.

4. Создание системы формирования центров инновационной активности (академгородки, инновационные кластеры, научно-образовательные центры, прочие формы интеграции науки и бизнеса).

5. Делегирование полномочий и ответственности с федерального на региональный и, далее – муниципальный уровни управления. Проведение серьезных со-

циологических и институциональных исследований с целью разработки механизмов ответственности всех ветвей органов государственного управления перед обществом за качество разработки и принятия управленческих решений.

6. Создание под эгидой организаций образования и повышения квалификации единой информационной базы, содержащей сведения о текущих и перспективных потребностях бизнеса и органов управления в персонале определенной квалификации.

7. Формирование доступных для представителей общества информационно-аналитических систем как инструмента обеспечения прозрачности и демократизации принятия управленческих решений. В частности, создание и распространение в регионах информационно-аналитических систем, описывающих их природно-экологический, научно-технологический, инновационный, инвестиционный, человеческий и прочий потенциал. Создаваемые информационно-аналитические системы коллективного пользования должны описывать основные аспекты разработки стратегии и обеспечивать возможность обсуждения и оценки со стороны общества, с точки зрения корректности результатов анализа на каждом из этапов. Принципиальная структура такой системы, включая рекомендуемый состав показателей и принципы их анализа, рассмотрены в ((Агафонов, 2006, 2017) и др.).

8. Внедрения в практику принятия управленческих решений на всех уровнях методологии и методов программно-целевого планирования. Переход на программно-целевой метод управления реализацией стратегий социально-экономического развития на всех уровнях, начиная с муниципального.

9. Важнейший аспект стратегического планирования – это проведение количественного анализа целевых программ и проектов, в которых раскрывается каждая стратегия. Без такого анализа стратегия – это не стратегия, а совокупность пожеланий, что «лучше быть богатым и здоровым». Важное место в формировании вариантов стратегии ЦР занимает моделирование процессов его развития с целью определения социальных и экономических следствий деятельности объектов, образующих ЦРС. Это связано с тем, что без количественного анализа стратегий и образующих их целевых программ стратегия теряет объекты анализа и оценки. Предлагается использовать экономико-математические модели, позволяющие рассчитывать в динамике сбалансированные значения основных параметров создания новых производств. В основе моделей данного класса лежат соотношения, увязывающие между собой в динамике такие показатели, как: выпуск продукции и услуг; величина производственных издержек; объем инвестиций за счет реинвестирования прибыли в создание основных производственных фондов с распределенным лагом; величина вновь создаваемых основных производственных фондов в соот-

ветствии с принятым сценарием эффективности; вклад в ВРП, структура основных налогов, перечисляемых в федеральный и областной бюджеты; суммарный фонд заработной платы и т.д.

Соответственно, если встает задача выбора наилучшего варианта стратегии формирования ЦР, то необходимо моделировать совместную деятельность группы субъектов, варьируя условия и механизмы их функционирования. Очевидно, что такой анализ несет в себе значительный элемент экспертных оценок и, следовательно, инструментарий моделирования должен быть максимально приспособлен к характеру деятельности экспертов.

Модели подобного класса требуют предварительной подготовки значительных объемов информации. В период работы автора (в 1970-е гг.) была возможность «напрямую» контактировать с соответствующими институтами для получения необходимой для расчетов информации. Сейчас это невозможно. Работать приходится в информационном вакууме, хотя известна одна работающая модель. Информационной базой такой модели могут являться результаты частных прогнозов, касающихся динамики влияющих факторов и внешних условий, но кто их будет готовить? Уровень подготовки специалистов, по словам моей коллеги из ВШЭ, упал на порядок. Это одна из ключевых проблем, обуславливающих судьбу государства.

Реализация всех перечисленных действий требует осуществления очень серьезных преобразований в сфере управления процессами планирования:

1. Прежде всего, необходимо создание координирующего органа с серьезными властными полномочиями, рекомендации которого имеют приоритет перед локальными решениями, перед частными ведомственными решениями министерств и ведомств. Это не новый Госплан. Скорее, это Комитет по стратегическому управлению, но его решения должны быть решающими. Создать единый центр стратегического управления (ЦСУ) крайне необходимо, потому что осталась древняя проблема межведомственного согласования и взаимодействия. Основная функция ЦСУ: организация межведомственных взаимодействий и распределение ограниченных ресурсов.

2. Далее необходимо реанимировать институты: Докладов отдельных министерств и ведомств и генпланов развития; Доклада о Результатах и основных направлениях деятельности Правительства в целом (данный институт был упразднен в 2007 г.); Докладов региональных Правительств (таковые доклады были также упразднены вместе с ликвидацией Минрегионразвития).

3. Реформировать систему стратегического планирования с точки зрения субъектов, разрабатывающих стратегии и отвечающих за их качество. По крайней

мере, это позволит избежать халтуры. Для этого необходимо создать институт экспертов и сформировать сообщество экспертов с функциями госслужащих.

4. Необходимо воссоздать систему отраслевых централизованных институтов, в том числе типа ЦНИИТЭИ, ориентированных на консультационные функции, анализ информации на постоянной основе, т.е. на подготовку обоснований решений.

5. Создать единую интегрированную информационно-аналитическую систему (ИИАС), в которой в динамике должны быть представлены все стратегические решения, структурированные в отраслевом и региональном разрезах (по иерархическому принципу).

6. Необходимо полностью реформировать систему образования, так как современный студент не всегда готов к восприятию методов современного менеджмента, а далее как молодой специалист – к самостоятельной работе. Но интересный вопрос: реформировать-то будут не вполне подготовленные и мотивированные специалисты. Здесь нужна отдельная подстратегия сложной структуры. Это обусловлено тем, что кроме реализации «обычных» программ и подпрограмм «Образование», необходима параллельная организация подготовки преподавателей, обучаемых, а также тех, кто будет играть роль заказчиков и кураторов, от которых требуется в реальной жизни понимание того, что они хотят от разработки стратегии.

Все сказанное потребует значительных и немедленных (жить без стратегий в современных условиях нашей страны нельзя) долговременных действий и, соответственно, затрат, но это обойдется намного дешевле, чем некомпетентность, коррупционность и пр. в госаппарате и «псевдонаучном» сообществе. Однако следует иметь в виду, что трагедия нашей страны заключается в том, что частному бизнесу неинтересны стратегические проекты, находящиеся за пределами его непосредственных интересов. А это проблема воспроизводства российской *цивилизации*. Она обречена или есть надежды?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Агафонов В.А. (1990). Анализ стратегий и разработка комплексных программ. Монография. М.: Наука.
- Агафонов В.А. (2006). Стратегическое управление и экономическая безопасность. Монография. М.: Академия экономической безопасности.
- Агафонов В.А. (2017). Стратегический менеджмент. Модели и процедуры. Монография. М.: Инфра-М.
- Доклад министра регионального развития В.А. Яковлева «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов России» (2005). М.: Минрегионразвития.
- Дрогобыцкий И.Н. (2011). Системный анализ в экономике. Учебник. М. 423 с.
- Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. (1997). Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика.
- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: Указ Президента Российской Федерации (2018). // Официальный интернет-портал правовой

- информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102468157> (дата обращения: 30.03.2021).
- Клейнер Г.Б. (2008). Стратегия предприятия. М.: Издательство «Дело» АНХ. 568 с.
- Крымов В.Б. (2008). Стратегическое планирование в системе управления социально-экономическим развитием субъекта Российской Федерации. М.: ИД «Московия».
- Лексин В.Н., Швецов А.Н. и др. (2000). Государственное регулирование территориального развития России // Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы развития экономики / под ред. акад. Д.С. Львова. М.
- Мезоэкономика развития (2011). Монография / под ред. чл.-корр. Г.Б. Клейнера. М.: Наука.
- Методические положения по разработке комплексных программ (1981). М.: ЦЭМИ АН СССР.
- Проблемы разработки комплексных программ (1984). М.: Наука.
- Стратегия социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года (2006). СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
- Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года) (2007). СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года (2006). М.: РОЭЛ-консалтинг.
- Стратегия бизнеса (1998. / под ред. Г.Б. Клейнера. М.
- Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики (2002). Монография. М.: Наука.
- Экономическая стратегия фирмы (1995) / под ред. А.П. Градова. СПб.: Специальная литература.
- Янч Э. (1970). Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс.